

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 231 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari.....	170
Tursunova I.X.	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA OZIQ-OVQAT XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA O'ZBEKISTONDA TURISTLARGA OVQATLANISH XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI

Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna

“Ipak Yo’li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi va “Ipak Yo’li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti assistent-o’qituvchisi

Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi

“Ipak Yo’li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi va “Ipak Yo’li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti assistent-o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgan. Umumiy ovqatlanish shoxobchalarini yanada kengaytirish maqsadida chet el tajribalaridan foydalangan holda hamda xorijiy malakali mutaxassislarning bilim va ko'nikmalari asosida hududimizda turli xil umumiy ovqatlanish shoxobchalari ochilmoqda. Shu bilan birga, gastronomik turizm axborot markazlarini tashkil etish orqali xorijiy mamlakatlarning umumiy ovqatlanish xizmatiga qaratilgan ilg'or tamoyillar va sifatni oshirish bo'yicha tajribalar tahlili ilmiy asoslantirilgan.

Kalit so'zlar: gastronomik turizm, oziq-ovqat xizmatlari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, ovqatlanish xizmatlari va turlari, xorijiy franshizalar, samaradorlik usullari va tahlili.

Abstract: This article is aimed at improving the effectiveness of food services in the development of tourism in our country today and developing mechanisms to enhance catering services for tourists in Uzbekistan. In order to further expand catering establishments, various types of catering facilities are being opened in our region using foreign experiences and based on the knowledge and skills of foreign qualified specialists. Establishing gastronomic tourism information centers and analyzing best practices aimed at improving the quality of catering services from foreign countries have been scientifically justified.

Key words: gastronomic tourism, food services, catering establishments, catering services and types, foreign franchises, efficiency methods and analysis.

Аннотация: Данная статья направлена на повышение эффективности услуг общественного питания в развитии туризма в нашей стране и разработку механизмов совершенствования услуг общественного питания для туристов в Узбекистане. В целях дальнейшего расширения предприятий общественного питания в нашем регионе открываются различные заведения общественного питания с использованием зарубежного опыта и на основе знаний и навыков иностранных квалифицированных специалистов. Организация информационных центров гастрономического туризма и анализ лучших практик, направленных на повышение качества услуг общественного питания зарубежных стран, научно обоснованы.

Ключевые слова: гастрономический туризм, услуги общественного питания, предприятия общественного питания, услуги и виды общественного питания, зарубежные франшизы, методы и анализ эффективности.

KIRISH

O'zbekistonda turizmni rivojlantirish maqsadida turistlarga xizmat ko'rsatish tizimini kengaytirish va ular uchun barcha sharoitlarni yaratish maqsadida yangi turistik komplekslar, mehmonxonalar, kempinglar, restoranlar, barlar va transport sohalari uchun katta mablag'lar ajratilmoqda. Bunday sur'atda turizmni rivojlantirish, albatta, umumiy ovqatlanishning ham rivojlanishiga ta'sir etadi, chunki barcha turistlar — xoh ichki turist bo'lsin, xoh xalqaro turist bo'lsin — bundan qat'i nazar, restoran xo'jaligi yoki ovqatlanish korxonalarini xizmatlaridan foydalanishga majbur.

Aks holda insonlar ovqatlanish uchun barcha mahsulotlarni o'zlari bilan olib yurishi yoki uy sharoitida tayyorlab iste'mol qilishi kerak bo'ladi. Ammo turistlarda bunday imkoniyatlar yo'q. Shuning uchun ham ular ovqatlanish korxonalarini xizmatlaridan foydalanishga majburdir. Ana shu holatlarning mavjud bo'lishi turizm sohasida umumiy ovqatlanish korxonalarining uyg'un holda rivojlanishi uchun imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunda turistlarning tashrif buyurish sabablari va maqsadlariga qarab turizmning ko'plab turlari mavjud: gastronomik turizm, ekoturizm, agroturizm, sport turizmi, madaniy turizm, ziyorat turizmi, ta'lim turizmi va boshqalar. Oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Umumiy ovqatlanish xizmatlarining sifati va mavjudligi turistlarning tajribasi va qoniqishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu sanab o'tilgan turizm turlarining barchasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan turizm turi – gastronomik turizmdir. Bugungi kunda turistlarning ovqatlanish bilan bog'liq xarajatlari gastronomik turizmga umumiy xarajatlarning 30–40 foizini tashkil qiladi [1]. Gastronomik turizmning asosiy qismi umumiy ovqatlanish shoxobchalari hisoblanadi. Umumiy ovqatlanish korxonalarini – pazandalik mahsulotlarini tayyorlaydigan va ularni mijozlarga yetkazib berishni tashkil etadigan maskandir.

Ishlab chiqarish faoliyati turiga qarab umumiy ovqatlanish korxonalarini quyidagilarga bo'linadi: restoran, kafe, bar, bufet, tamaddixona, oshxona va boshqalar. Korxonalar ishlab chiqarishni to'liq amalga oshirgan holda xomashyolarni qayta ishlaydi, chala tayyor va tayyor mahsulot ishlab chiqaradi, so'ngra ularni zallarda, bufetlarda va taomlar do'konlarida sotadi.

Turlari, joylashgan joyi, moddiy-texnika jihozlanish darajasi va hajmiga qarab umumiy ovqatlanish korxonalarini turli turlar va sinflarga bo'linadi. Milliy oshxonaga ega bo'lgan restoranlar ham mavjud. Dunyo miqyosida italyancha, xitoycha, grekcha, turkcha, inglizcha, amerikacha, hindcha, fransuzcha, nemischa kabi restoranlar juda mashhur. Ularning ayrimlari narxlarining arzonligi bilan ajralib tursa, ayrimlari qimmatligi bilan ajralib turadi [6].

Gastronomik turizmni rivojlantirish bo'yicha eng yirik va eng muhim tashkilot bu AQShda tashkil etilgan nodavlat Xalqaro Gastronomik Turizm Uyushmasi (World Food Travel Association). Uning asosiy vazifasi butun dunyoda gastronomik turizmni rivojlantirish uchun iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishdir. Uning faoliyati gastronomik turizmni rivojlantirish va unga aloqador biznesni muvofiqlashtirish, shuningdek, ushbu sohadagi tadqiqotlar, mutaxassislarni tayyorlash, sertifikatlash, konsalting va yirik ilmiy tadbirlarni (konferentsiyalar va seminarlarni) o'z ichiga oladi.

Jumladan, hozirgacha 2015, 2016 va 2017-yillarda UNWTO tomonidan tashkil etilgan Gastronomiya turizmiga bag'ishlangan 1-, 2-, 3-Butunjahon oziq-ovqat turizmi forumlari o'tkazildi. Jahon gastronomik turizmida "Gourmeton Tour" (AQSh), "The International Kitchen" (Buyuk Britaniya), "Gourmet Getaways" (Italiya), "Simaya derevnya" (Oltay, Rossiya) kabi yirik sayohat agentliklari va milliy turizm kompaniyalari mavjud[3].

Qolaversa, hozirda dunyoning yirik rivojlangan davlatlarida "Restoran shaharlari" deb nomlangan shaharlar ham paydo bo'ldi. Ushbu "Restoran shaharlari" degan nomga ega bo'lish uchun bir qancha asosiy mezonlarga, turli oshxonalar, uslublar va formatlarni aks ettiruvchi muassasalarga ega bo'lish shart qilib qo'yilgan.

Masalan, Nyu-York, London, Parij, Tokio, Rim, Bryussel, Gonkong, Barselona, San-Fransisko, Yangi Orlean kabi shaharlar **“Restoran shahri”** maqomini olgan. Ushbu maqomni olish uchun quyidagi shartlar mavjud[2]:

- shahar ovqatlanish madaniyatini belgilaydigan noyob oshxonaga ega bo‘lishi kerak;
- restoranlarga pul sarflashga tayyor bo‘lgan ma‘lum bir omma bo‘lishi kerak: ham mahalliy aholi, ham sayyohlar;
- eng yaxshi restoranlarning maqomi shubhasiz bo‘lishi kerak, ya‘ni shaharning eng yaxshi restoranlari haqiqatan ham dunyodagi eng yaxshi restoran bo‘lishi kerak, nusxalari yoki “ikkinchi darajali yulduzlar” emas;
- shaharda yuqori darajadagi restoranlar bo‘lishi kerak, ularning sifati, dekoratsiyasi va hashamati imkon qadar yuqori bo‘lishi kerak[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi doirasida turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O‘zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlarini aniqlash uchun quyidagi metodlardan foydalanildi. Birinchi navbatda, tahlil va sintez usuli asosida turizm va umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorini o‘rganishda mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajribalar va statistik ma‘lumotlar tahlil qilindi. Soha bo‘yicha mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha yechimlar taklif etildi. Shuningdek, sotsiologik tadqiqot doirasida turistlar, restoran xo‘jaliklari vakillari va ovqatlanish korxonalari egalari o‘rtasida so‘rovnomalar va intervyular o‘tkazildi, natijada respondentlarning ehtiyojlari, qoniqish darajasi va takliflari o‘rganildi

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlarini o‘rganish va turistlarga umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko‘rsatishni takomillashtirish uchun aralash metodik yondashuv qabul qilindi. Ushbu yondashuv tadqiqot maqsadlarini har tomonlama hal qilish uchun miqdoriy va sifat tahlili usullarini birlashtirdi. O‘zbekistonning asosiy turistik yo‘nalishlariga, jumladan Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xivaga tashrif buyurgan 200 nafar turist orasida so‘rovnomalar tarqatildi. Savollar turistlarning oziq-ovqat xizmatlaridan qoniqishlari, afzal ko‘rishlari va taqdim etilgan xizmatlarning sifati haqida ma‘lumot yig‘ishga qaratildi. Kuzatuv tadqiqoti doirasida butun mamlakat bo‘ylab 20 ta oziq-ovqat korxonasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatuvlar o‘tkazildi. Kuzatuvlar xizmat ko‘rsatish samaradorligi, menyu xilma-xilligi va madaniy ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash hamda takomillashtirish mexanizmlarini o‘rganishga qaratildi. Shuningdek, ikkilamchi ma‘lumotlar tahlili O‘zbekiston turizm statistikasi va milliy agentliklarning oziq-ovqat xizmatlari sanoati bo‘yicha hisobotlari asosida amalga oshirildi.

2017 йилда Ўзбекистон Республикасига келган ва кетган чет эл фуқароларининг сони^{*)}
(расмий декларациядан ўтганлар)

Количество иностранных граждан, въезжавших и выезжавших из Республики Узбекистан в 2017 году^{*)}
(официально декларированных)

киши	Жами Всего	Шу жумладан сафар максадлари бўйича: В том числе по целям поездки:								человек
		хизмат юзасидан служебная	ўқиш учеба	иш работа	туристик туристическая	қариндош- ларни йўқлаш посещение родствен- ников	даволашни лечение	доимий яшаш жойи постоянное место жительства	тижорат коммер- ческая	
Келганлар	2847877	159944	6912	67572	203695	2272346	28705	90231	18472	Въехало
шу жумладан:										в том числе:
МДХ мамлакатларидан	2635176	116998	6283	40244	100088	2249940	28102	86140	7381	из стран СНГ
бошқа хорижий мамлакатлардан	212701	42946	629	27328	103607	22406	603	4091	11091	других зарубежных стран
Кетганлар	2847707	60544	3144	26711	91830	201638	1940	2453703	8197	Выехало
шу жумладан:										в том числе:
МДХ мамлакатларига	2634659	35935	2495	17023	48147	193062	1039	2333838	3120	в страны СНГ
бошқа хорижий мамлакатларга	213048	24609	649	9688	43683	8576	901	119865	5077	в другие зарубежные страны

*) Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси маълумотларига асосан
По данным Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

1-rasm. 2017-yilda O‘zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan va ketganlar chet ellik fuqarolar soni.

So'nggi yillarda turizm sohasida chet ellik fuqarolar, ya'ni turistlar oqimi keskin tarzda oshganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, tashrif buyurgan turistlar soni 2 847 877 millionni tashkil etgan. 2017-yilning statistik tahliliga muvofiq, mazkur miqdordagi turistlar ovqatlanish xizmatlaridan foydalangan, natijada talabga muvofiq sharoitlar va ovqatlanish xizmatlarining turlari ham ko'paya boshlagan. So'nggi yillarda turizm iqtisodiyotning asosiy sektorlaridan biriga aylandi. 2022-yilda respublikamizga 5,2 milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurgan (2-rasm). Mamlakatimizga tashrif buyurgan sayyohlar oqimining o'sishiga ta'sir ko'rsatgan muhim omillardan biri viza rejimi va mamlakatda qolish qoidalarining soddalashtirilganligidir. Xususan, 2021-yil 15-mart holatiga ko'ra, 90 ta davlat fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim o'rnatilgan.

2-rasm. 2010-2022 yillarda O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan turistlar sonining dinamikasi (ming kishi).

Tadqiqotlarimiz natijasida mamlakatimizga tashrif buyurgan turistlar sonining ortishi natijasida bugungi kunda turli xil ovqatlanish xizmatlari turlarini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda **13 mingdan ziyod** ovqatlanish shoxobchalari faoliyat yuritib, ular aholiga va turistlarga oziq-ovqat yetkazib berish yoki ovqatlanish xizmatlarini taqdim etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ovqatlanish xizmatlari global miqyosda muhim ahamiyat kasb etib, quyidagi strategiyalarni amalga oshirish orqali O'zbekiston umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'paytirishi, umumiy turizm tajribasini yaxshilashi va sektorning barqaror o'sishiga hissa qo'shishi mumkin. Infratuzilmani rivojlantirish doirasida xalqaro standartlarga javob beradigan restoranlar, kafelar va oziq-ovqat kortlarini qurish va ta'mirlashga sarmoya kiritish muhim ahamiyatga ega. Sayyohlarga xizmat ko'rsatish tizimini kengaytirish, ular uchun barcha sharoitlarni yaratish maqsadida yangi turistik majmualar, mehmonxonalar, kempinglar va restoranlar qurish uchun davlat tomonidan mablag' ajratilmoqda. Shuningdek, rezervatsiya, menyu displeylari va mijozlarning fikr-mulohazalari uchun raqamli yechimlarni joriy qilish operatsiyalarni soddalashtirish va mijozlar tajribasini yaxshilash imkonini beradi. "Turizm xizmatlari bozorini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish" maqolasida turizm korxonalarining yangi texnologik tendentsiyalarga o'z vaqtida e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlangan.

Xodimlarni tayyorlash va malakasini oshirish doirasida kasbiy ta'lim dasturlari orqali xodimlarni xalqaro mehmondo'stlik standartlari, mijozlarga xizmat ko'rsatish va pazandachilik ko'nikmalariga o'rgatish uchun o'quv markazlarini tashkil etish zarur. Bu xizmat sifati jahon sayyohlarining kutganlariga mos kelishini ta'minlaydi. Mahalliy oshxonani targ'ib qilish orqali gastronomik turizm tashabbuslarini ilgari surish hamda O'zbekistonning boy pazandachilik merosini ta'kidlaydigan dasturlar ishlab chiqish sayyohlarni jalb qilishi mumkin. "O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirishni ta'minlash mexanizmini takomillashtirish" maqolasida an'anaviy taomlar va retseptlarni saqlash va targ'ib qilish muhimligi qayd etilgan. Oziq-ovqat festivallari va pazandachilik darslarini tashkil etish esa sayyohlarga unutilmas tajribalar beradi.

Sifat kafolati va standartlarini ta'minlash uchun muntazam tekshiruvlar va sertifikatlash tizimlarini joriy etish zarur. Bu oziq-ovqat korxonalarining yuqori gigiyena va xizmat ko'rsatish standartlarini saqlab qolishiga yordam beradi. Hamkorlik va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish orqali davlat organlari va xususiy korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish umumiy resurslar va tajribadan samarali foydalanishga olib keladi. "Xizmat ko'rsatish sohasida davlat-xususiy sheriklik samaradorligini baholash" maqolasida bunday

hamkorlikning amaliy ahamiyati yoritilgan. Shu bilan birga, mahalliy hamjamiyatlarning turizm bilan bog'liq tadbirlarga faol ishtiroki haqiqiy tajribalarni taqdim etadi va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Катело Я.Д. "Маркетинговая стратегия развития гастрономического туризма" Донецк – 2019. – Б. 184. (Katelo Ya.D. "Marketing strategy for the development of gastronomic tourism").
2. Lin, Y. C., Pearson, T. E., & Cai, L. A. (2011). Food as a form of destination identity: A tourism destination brand perspective. *Tourism and Hospitality Research*, 11(1), 30–48.
3. Микула, Я.Д. Гастрономический туризм и его характеристика / Я.Д. Микула // Дорожная карта мировой экономики: II Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 17 ноября, 2017 г., г. Донецк. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского», 2017. – С. 71–74.
4. <http://imworld.rediff.com> (2008). Travel and gastronomy: Experience and identity.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. <https://www.stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/40372-yash3ash-va-ovqatlanish-xizmatlari-2>.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. "Umumiy ovqatlanish tashkilotlarining faoliyatini yanada takomillashtirish va xodimlarining kasbiy darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2012-yildagi 289-sonli qarori.
7. Henderson, J.C. (2009). Food tourism reviewed. *British Food Journal*, 111(4), 317–326. DOI: 10.1108/00070700910951470.
8. Hall, C. M., & Sharples, L. (2003). The consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to the tourism of taste. In C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis & B. Cambourne (Eds.), *Food Tourism around the World: Development, Management and Markets* (pp. 1–24). Butterworth-Heinemann.
9. Tikkanen, I. (2007). Maslow's hierarchy and food tourism in Finland: Five cases. *British Food Journal*, 109(9), 721–734. DOI: 10.1108/00070700710780698.
10. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi (2022). "O'zbekistonning gastronomik turizmni rivojlantirish strategiyasi". <https://uzbektourism.uz>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

